

IJTIMOYIY VA EMOTSIONAL TA'LIM (SEL): ZAMONAVIY TA'LIM SHAROITIDA TA'LIM OLUVCHILAR SHAXSIY RIVOJLANISHNING ASOSIY KOMPONENTI SIFATIDA

Kurbanova Shaxidam Karlenovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170530>

Annotatsiya. Quyidagi maqolada ijtimoiy va hissiy ta'lim (SEL)ning nazariy asoslari, bosh kompetensiyalari, ta'limdagi natijalari va global miqyosda joriy etilishi tahlili yoritib berilgan. SEL ta'limini tashkil etuvchi beshta kompetensiya ta'lim oluvchilarning ruhiy salomatligi, ijtimoiy munosabatlari va ta'limiy yutuqlariga qanday ta'sir qilishini ko'rsatuvchi so'nggi tadqiqot natijalari muhokama qilinadi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, SEL dasturlari o'quvchi va talabalarlarning o'z-o'zini anglash va boshqarish qobiliyatlarini shakllantiradi va mustahkamlaydi, hamda ularning atrof muhitga bo'lgan ijtimoiy munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi.

Kalit so'zlar: SEL, emotsional intellekt, CASEL, kompetensiya, ta'lim, sifat, ijtimoiy munosabat, hissiy, tadqiqot.

Bugungi ta'lim tizimi o'quvchilarga nafaqat ilm-fan asoslarini chuqur o'zlashtirish, balki hissiy muvozanatni ta'minlash va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini ham yaratishi zarur.

SEL (Social and Emotional Learning) konsepsiyasining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda o'z his-tuyg'ularini anglash, o'zini boshqarish, boshqalar bilan muloqot qilish va mas'uliyatli qarorlar qabul qilish salohiyatini shakllantirishdir.

SEL dasturining nazariy asoslarini qayta ko'rib chiqish, uning amaliy samaradorligini tahlil etish va uni mahalliy ta'lim tizimida joriy etish usullarini o'rganishdan iborat. SEL yondashuvi beshta muhim kompetensiyaga asoslanadi:

1. O'z-o'zini anglash (self-awareness)
2. O'zini o'zi boshqarish (self-management)
3. Ijtimoiy anglash (social awareness)
4. Munosabatlarni boshqarish (relationship skills)
5. Mas'uliyatli qaror qabul qilish (responsible decision-making)

SEL bo'yicha bir qancha global tadqiqotlar amalga oshirilgan. Yale Child Study Center'ning metaanalizi (2023) 50 dan ziyod mamlakatdagi 400+ SEL dasturini tahlili natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, SEL dasturlari o'quvchilarning ta'limiy, ijtimoiy yutuqlarini o'rtacha 11 foizga oshirib, ruhiy bosim va depressiya darajasini pasaytiradi hamda maktabdagi xavfsizlik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash muhitini yaxshilaydi.

O'zbekistondagi maktab va oliy ta'lim muassasalarida SEL dasturlarini amaliyotga joriy etish hozirgi kunda asosan pilot loyihalar doirasida amalga oshirilmoqda. Shunga qaramay, xalqaro tajriba namunalari va ilg'or metodologiyalarni mahalliy ta'lim muhitiga moslashtirish imkoniyatlari keng bo'lib, bu sohada salohiyat hali to'la ochilmagan. Shu sabab, o'qituvchilarning SEL bo'yicha maxsus kurslarda malaka oshirgani, metodik qo'llanmalar hamda darslik va resurslarning mavjudligi — dasturning samaradorligini ta'minlaydigan eng muhim omillardir. Ushbu tadqiqot adabiyotlarni tizimli o'rganish va qiyosiy tahlil usullarini birlashtirgan yondashuvga asoslanadi.

Birinchi bosqichda xalqaro va mahalliy manbalar orasidan SEL tadqiqotlarining nazariy modeli va Yale Child Study Center'ning metaanaliz natijalari kabi asosiy tadqiqotlar tanlab olindi.

Ikkinchi bosqichda tanlangan manbalar SEL beshta kompetensiyasi — o'zini anglash, o'zini boshqarish, ijtimoiy anglash, munosabatlarni boshqarish va mas'uliyatli qaror qabul qilish nuqtai nazaridan chuqur tahlil qilindi. Barcha kompetensiyalarning ta'lim sohasida namoyon bo'lishi va o'quvchilarga ta'siri ham alohida o'rganildi.

Uchinchi bosqichda esa O'zbekiston maktablarida SEL dasturlarini joriy etish bo'yicha o'qituvchilarning amaliy tajribalari yig'ildi va ular xalqaro tajribalar bilan solishtirildi. Bu taqqoslash mahalliy sharoitga xos afzallik va muammolarni aniqlash hamda SEL modellarini o'zlashtirish yo'l-yo'riqlarini ishlab chiqish imkonini berdi.

- Yuqoridagi tadqiqotlardan olingan kvantitativ ko'rsatkichlar birlashtirilib, SELning turli aspektlari (o'zini anglash, boshqarish, ijtimoiy muhit va h.k.) bo'yicha guruhlariga ajratildi.

- Har bir kompetensiya va uning ta'lim jarayonidagi roli bo'yicha adabiyotlardan misollar yig'ildi.

- Mahalliy sharoitda o'tkazilgan startap loyihalar va o'qituvchilarning qaydnomalari solishtirilib, xalqaro natijalar bilan uzviy bog'lanishi aniqlandi.

Tadqiqotlar tasdiqlashicha, SEL dasturlariga qatnashgan o'quvchilarda o'z ichki kechinmalarini va xis tuyg'ularini tushunish va ularni maqsadli boshqarish sezilarli darajada kuchaydi. Bu esa darsga bo'lgan qatnashuvni va o'rganish motivatsiyasini yuqori darajaga ko'taradi. O'qituvchilar SEL tamoyillarini muntazam qo'llash orqali sinflarda ishonchli va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratdilar. Natijada, sinf ichidagi nizolar kamayib, o'quvchilar o'rtasida hamjihatlik va hamkorlik hissi mustahkamlandi.

Oilaviy hamkorlik orqali uy muhitida hissiy barqarorlik yaxshilana boshladi. Yakka-yakka yoki guruh mashg'ulotlari shaklida ota-onalar ishtirokidagi SEL faoliyatlari bolalarning uy sharoitida ham o'zini ishonchli his qilishiga va stressni boshqarish ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam berdi.

CASEL konsorsiumi (2023) va Yale Child Study Center tomonidan e'lon qilingan 2023-yilgi meta-tahlil natijalari asosida, hozirgi tadqiqot O'zbekiston maktab muhitida SEL dasturlarini tatbiq qilish nafaqat o'quvchilarning akademik ko'rsatkichlarini oshirish, balki ularning hissiy barqarorligini mustahkamlash va sinf ichidagi ijtimoiy hamkorlik hamda o'zaro munosabatlarni sezilarli darajada yaxshilash imkonini berishini ko'rsatadi. Ushbu xulosalar mamlakatimiz sharoitida o'tkazilgan SEL loyihalaridan olingan dalillar bilan hamohang bo'lib, o'quvchilarni butunlay yangi darajada qo'llab-quvvatlash strategiyasini shakllantirish uchun poydevor yaratadi.

Ijtimoiy va emotsional ta'lim dasturlarining eng asosiy yutug'i bu o'quvchilarning emotsional idrokini chuqurlashtirish orqali ularning akademik, ijtimoiy hamda shaxsiy rivojlanish jarayonini qo'llab-quvvatlashdir. SEL yondashuvi bolalarda hissiy barqarorlikni mustahkamlab, stressni boshqarish va empatiya kabi muhim ko'nikmalarni shakllantiradi. Natijada, o'quvchilar darsga bo'lgan qiziqishlari oshadi, sinf ichidagi hamjihatlik mustahkamlanadi va murakkab ijtimoiy vaziyatlarni hal etish qobiliyati kuchayadi.

Biroq, SELni maktab darajasida muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun bir qator muhim shart-sharoitlar yaratish zarur:

1. Pedagoglarni ijtimoiy-emotsional ta'lim bo'yicha malakali mutaxassis darajasiga yetkazish uchun mo'ljallangan doimiy professional rivojlanish dasturlari quyidagi bosqichlarda tashkil etiladi:

- Muntazam o'tkaziladigan interfaol treninglar orqali o'qituvchilar SEL nazariy tamoyillari hamda samarali metodlarini chuqur o'zlashtiradilar.
- Tajriba almashish va muammo-yechim strategiyalarini ishlab chiqish maqsadida yo'naltiruvchi seminarlar yo'lga qo'yiladi.
- Ilg'or ustoz-pedagoglar bilan mentorlik sessiyalari doirasida real dars vaziyatida SEL usullarini amaliy qo'llash bo'yicha yo'l-yo'riqlar berilib, individual hamkorlik kuchaytiriladi.

Bu bosqichma-bosqich malaka oshirish modellari maktab darslarida SEL tamoyillarini kompleks tarzda integratsiya qilish, pedagoglarning ishonch va ko'nikmalarini mustahkamlash imkonini yaratadi.

2. Ta'lim siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda maktab ma'muriyati hamda tegishli davlat tashkilotlari strategik rol o'ynaydi: ular moliyaviy mablag'larni maqsadli taqsimlash, innovatsion SEL yondashuvlarini qo'llab-quvvatlash va rahbarlik siyosatini izchil yuritish orqali ijtimoiy-emotsional ta'lim dasturlarining uzoq muddatli barqaror joriy etilishini kafolatlaydilar.

O'zbekiston ta'lim sharoitida SELni sinovdan o'tkazish uchun keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazish lozim. Bu tadqiqotlarda o'quvchilarning ruhiy salomatlik mezonlari (stress darajasi, o'ziga bo'lgan ishonch), ijtimoiy moslashuv ko'rsatkichlari hamda ta'limiy-kognitiv natijalar bir vaqtda o'lchanib, aralash metodologiya yordamida tahlil qilinishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, ota-onalar hamda jamiyat ishtirokini, pedagoglarning fikr-mulohazalari hamda resurslar yetariligi omillarini o'z ichiga olgan tadqiqotlar SEL dasturlarining ta'lim sharoitida yanada takomillashishiga xizmat qiladi.

Ijtimoiy-hissiy ta'lim (SEL) zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanmoqda. U o'quvchilarning hissiy barqarorligini, ijtimoiy ko'nikmalarini va akademik natijalarini yaxshilaydi. Respublikamizdagi bugungi ta'lim jarayonlarida SELni joriy etishga o'qituvchilarni tayyorlash, metodik materiallar yaratish va ota-onalar hamkorligini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). (2023). What does the research say? <https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-does-the-research-say/>
2. Jones, D. E., Greenberg, M., & Crowley, M. (2015). Early social-emotional functioning and public health: The relationship between kindergarten SEL skills and future wellness. *American Journal of Public Health, 105*(11), 2283–2290.
3. Yale Child Study Center. (2023). SEL meta-analysis summary. <https://medicine.yale.edu/news-article/new-research-published-in-child-development-confirms-social-and-emotional-learning-significantly-improves-student-academic-performance-well-being-and-perceptions-of-school-safety/>

Qo‘shimcha internet havolalari

1. CASEL in-class implementation: <https://casel.org/systemic-implementation/sel-in-the-classroom/>
2. Greater Good in Education: SEL for Students (self-awareness & self-management) <https://ggie.berkeley.edu/student-well-being/sel-for-students-self-awareness-and-self-management/>
3. ERIC Full-text: “Social and Emotional Learning (SEL) and Student Benefits” <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED505369.pdf>